

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING TARBIVAVIY JARAYONIDA IJTIMOIIY-EMOTSIONAL TA'LIM METODIKALARINI JORIY ETISHDA OTA-ONALAR HAMDA IJTIMOIIY TASHKILOTLAR HAMKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI

Alibayev Doniyorjon Shuxratjonovich¹, Xamroqulova Shahnoza Ixtiyor qizi²

^{1,2}Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutining tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17162057>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining tarbiyaviy jarayonida ijtimoiy-emotsional ta'lim metodikalarini joriy etishning ahamiyati hamda ushbu jarayonda ota-onalar va ijtimoiy tashkilotlarning hamkorlikdagi faoliyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, tarbiyaviy jarayon, ijtimoiy-emotsional ta'lim, ota-onalar hamkorligi, ijtimoiy tashkilotlar, o'zini anglash, hamkorlik, shaxsiy rivojlanish, ma'naviy tarbiya.

Hozirgi davrda ta'lim-tarbiya jarayonining asosiy vazifalaridan biri — yosh avlodni nafaqat bilimli, balki ijtimoiy faol, ma'naviy yetuk, emotsional jihatdan barqaror shaxs sifatida voyaga yetkazishdir. Shu nuqtayi nazardan, boshlang'ich sinflarda ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) metodikalarini joriy etish alohida ahamiyat kasb etadi. IET metodikalari o'quvchilarda o'zini anglash, boshqalar bilan hamkorlikda ishlash, emotsiyalarini boshqarish va sog'lom ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayonda ota-onalar hamda ijtimoiy tashkilotlarning faol hamkorligi tarbiyaning samaradorligini oshiruvchi muhim omillardan biridir.

Ijtimoiy-emotsional ta'limning mazmuni va ahamiyati. Ijtimoiy-emotsional ta'lim - bu o'quvchilarda quyidagi ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan ta'limiy yondashuvdir:

- O'zini anglash - shaxsiy his-tuyg'ularni, kuchli va zaif tomonlarni tan olish;
- O'zini boshqarish - emotsiyalarni nazorat qilish, mas'uliyatli qaror qabul qilish;
- Ijtimoiy xabardorlik - boshqalarning hissiyotlarini tushunish, hamdardlik qila olish;
- Muloqot va hamkorlik - jamoada ishlash, nizolarni tinch yo'l bilan hal etish;
- Mas'uliyatli qaror qabul qilish - ijtimoiy va axloqiy normalarga rioya etish.

Ushbu ko'nikmalar o'quvchilarning maktabdagi muvaffaqiyatiga, shaxs sifatida shakllanishiga va jamiyatga ijobiy integratsiyasiga zamin yaratadi.

Ota-onalarning hamkorligi. Boshlang'ich ta'lim davrida bola uchun eng muhim tarbiyaviy muhit - bu oila hisoblanadi. Shu sababli ota-onalarning ijtimoiy-emotsional ta'lim jarayonidagi ishtiroki quyidagi yo'nalishlarda muhim:

- o Uy sharoitida qo'llab-quvvatlash - ota-onalar farzandlari bilan samimiy suhbat qurishi, his-tuyg'ularini ifoda etishga imkon berishi zarur.
- o Maktab bilan hamkorlik - ota-onalar pedagoglar tomonidan tavsiya etilgan IET metodikalarini uy sharoitida davom ettirishi kerak.
- o Namunaviy xulq - ota-onalarning kundalik hayotdagi muloqoti va xulqi bolalar uchun bevosita o'rnak bo'ladi.

- Ota-onalar uchun seminar va treninglar - maktablarda tashkil etiladigan ijtimoiy-emotsional ta'lim bo'yicha mashg'ulotlarda ishtirok etish orqali ularning tarbiyaviy savodxonligi oshiriladi.

Ijtimoiy tashkilotlarning o'рни. Maktab va oila bilan bir qatorda ijtimoiy tashkilotlarning hamkorligi tarbiya jarayonini boyitadi va yanada samarali qiladi. Jumladan:

- Mahalla va jamoat tashkilotlari - bolalarning milliy qadriyatlarga hurmatini oshirish, jamoada o'zini tutish qoidalarini o'rgatishda yordam beradi.
- Nodavlat notijorat tashkilotlari - bolalar psixologiyasi, ijtimoiy-emotsional rivojlanish bo'yicha qo'shimcha dasturlar ishlab chiqadi.
- Madaniyat va sport muassasalari - turli to'garaklar, musobaqalar, madaniy tadbirlar orqali bolalarda hamkorlik va jamoaviylik ruhini mustahkamlaydi.
- Ommaviy axborot vositalari - ijtimoiy-emotsional ta'limni targ'ib qilishda keng imkoniyat yaratadi.

Hamkorlikning samaralari. Ota-onalar va ijtimoiy tashkilotlarning faol ishtiroki quyidagi natijalarga olib keladi:

- O'quvchilarda emotsional barqarorlik va ijtimoiy faollik kuchayadi;
- Oila, maktab va jamiyat o'rtasida uzviy tarbiyaviy tizim shakllanadi;
- Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijobiy xulq-atvor va ijtimoiy ko'nikmalar rivojlanadi;
- Shaxsning sog'lom psixologik rivojlanishi ta'minlanadi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning shaxsiy kamoloti, ularning ijtimoiy va emotsional rivojlanishi bevosita tarbiyaviy ishlarning samaradorligiga bog'liqdir. Bugungi kunda ta'lim sohasida nafaqat bilim berish, balki bolalarning his-tuyg'ularini anglash, boshqalar bilan sog'lom munosabatlar o'rnatish, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila olish kabi ko'nikmalarni shakllantirishga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Shu ma'noda, ijtimoiy-emotsional ta'lim metodikalarining boshlang'ich sinflarda joriy etilishi yosh avlodni har tomonlama barkamol inson qilib tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Mazkur jarayonning muvaffaqiyati esa, birinchi navbatda, ota-onalar va turli ijtimoiy tashkilotlarning faol hamkorligiga tayanadi.

Oilada bola kundalik hayotiy tajribani o'zlashtiradi, kattalarning xulq-atvoriga qarab o'zining munosabatlari va emotsional reaksiyalarini shakllantiradi. Shu sababli ota-onalarning bu jarayonda faol bo'lishi, farzandlariga o'z his-tuyg'ularini erkin ifoda etishga sharoit yaratishi, ularni tinglashi va qo'llab-quvvatlashi bolaning ijtimoiy-emotsional rivojida muhim poydevor hisoblanadi. Maktabdagi pedagoglar tomonidan qo'llaniladigan metodikalar uyda davom ettirilmasa, bola uchun yetarli natija berishi qiyinlashadi. Demak, ota-onalar o'z farzandlarining tarbiyaviy jarayonida faqat nazoratchi emas, balki faol ishtirokchi, hamkor sifatida qatnashishi zarur.

Bola shaxsining shakllanishida ijtimoiy tashkilotlarning ham roli beqiyosdir. Mahalla, jamoat tashkilotlari, turli nodavlat notijorat tashkilotlari, sport va madaniyat muassasalari ta'lim muassasasi bilan hamkorlikda bolalarning ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarini rivojlantirish uchun keng imkoniyat yaratadi. Jamoaviy tadbirlar, sport musobaqalari, madaniy uchrashuvlar, ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish bolalarda o'zaro hurmat, jamoaviylik, hamkorlik va mas'uliyat kabi muhim sifatlarni shakllantiradi. Shu bilan birga, psixologik xizmatlar, bolalar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, turli ijtimoiy tashabbuslar ham yosh avlodning emotsional barqarorligi va sog'lom rivojiga hissa qo'shadi.

Oila, maktab va ijtimoiy muhit o‘rtasidagi uzviy hamkorlik bola tarbiyasida yaxlit tizimni shakllantiradi. Har uchala muhit uyg‘unlikda faoliyat yuritgan taqdirda, o‘quvchida bilim olishga qiziqish ortadi, hissiy jihatdan barqaror bo‘ladi, muloqot madaniyati shakllanadi va ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli moslashadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun bu jarayon ayniqsa muhim, chunki ularning shaxsiy rivoji, emotsional tajribasi va jamiyatga integratsiyasi aynan shu davrda shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ijtimoiy-emotsional ta’lim metodikalarini joriy etish jarayonida ota-onalar va ijtimoiy tashkilotlarning hamkorligi beqiyos ahamiyat kasb etadi. Bu hamkorlik orqali tarbiya jarayoni nafaqat maktab doirasida, balki oilaviy va ijtimoiy muhitda ham uyg‘unlikda amalga oshiriladi. Natijada barkamol, ma’naviy-axloqiy jihatdan yetuk, ijtimoiy faol yosh avlodni tarbiyalash imkoniyati kengayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M. Quronov, X. Jabborov “Yosh ota-ona kitobi”. “Muharrir” nashriyoti T.:2018 y.
2. Abduraxmonov Q. H. Milliy tarbiya va uning pedagogik asoslari. – T.: Fan va texnologiya, 2021.
3. Qodirov A. Milliy madaniyat va axborot makoni: zamonaviy muammolar va yechimlar. S.: “Samarqand Davlat Universiteti Nashriyoti” 2019.